

MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 2, April 2023, Halaman 37-46

ISSN: 2302-6219

DOI : 10.5281/zenodo.7837905

Penggunaan Rekam Medis Elektronik Untuk Pasien Rawat Jalan Di Fasilitas Kesehatan Indonesia : Literature Review

Anggi Parsaoran H. Sitompul¹

¹RSUD Tarakan Jakarta Pusat

Email : angqip.sitompul@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya database rekam medis baik itu rekam medis rawat inap maupun rawat jalan, sebagian besar fasilitas kesehatan di Indonesia, seperti RS, RSUD, Puskesmas dan Poliklinik telah mengembangkan rekam medis elektronik (RME). RME lebih menjamin keamanan data base, lebih akurat dan juga lebih efisien digunakan dari pada rekam medis non-elektronik. Pada kenyataannya berdasarkan data dari WHO sebagian besar negara-negara di Dunia telah menggunakan rekam medis elektronik. Pencarian penelitian tentang rekam medis elektronik merupakan cara untuk melihat sejauh mana penggunaan rekam medis elektronik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penelitian tentang rekam medis elektronik pada pasien rawat jalan. Desain penelitian adalah studi pustaka dari data base Google Scholar. Dalam penelitian ini batasan waktu dibatasi dari 2021 sampai 2023. Hasil penelusuran artikel menemukan sebanyak 7 artikel yang membahas penggunaan RME pada pasien rawat jalan. Artikel-artikel tersebut mengungkap RME yang lengkap dapat menjadi dasar loyalitas pasien untuk kembali berobat pada Faskes. Selain itu juga mengungkap kelemahan dalam penggunaan RME dimana ditemukan penyebab utamanya yang terjadi pada sejumlah Faskes adalah karena SMD yang tidak mampuni dan tidak adanya SOP RME.

Key Words : Rekam Medis Elektronik, Rawat Jalan, literature review

Abstract

In an effort to database medical records, most health facilities in Indonesia, such as hospitals, public hospitals, health centers and polyclinics have developed electronic medical records (RME). RME ensures more secure data base, more accurate and also more efficient to use than non-electronic medical records. In fact, based on data from WHO, most countries in the world have used electronic medical records. The search for research on electronic medical records is a way to see the extent of the use of electronic medical records in Indonesia. This study aims to analyze research on electronic medical records in outpatients. The research design is a literature study from the Google Scholar data base. In this study the time limit was limited from 2021 to 2023. The results of the article search found 7 articles discussing the use of RME in outpatients. These articles

reveal that a complete RME can be the basis for patient loyalty to return to health facilities for treatment. In addition, it also revealed weaknesses in the use of RME where it was found that the main cause that occurred in a number of health facilities was due to incapacitated SMD and the absence of RME SOPs.

Key Words : Electronic Medical Records, Outpatient, literature review

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien. Rekam medis berisikan keterangan tertulis ataupun rekaman yang berisikan identitas, anamnesa, penunjang, diagnose, pelayanan dan tindakan medik yang akan diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan ataupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Sedangkan, rekam medis pasien rawat jalan secara tersusun diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya mencakup identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien (Permenkes, 2008).

Dalam upaya database rekam medis tersebut baik itu rekam medis rawat inap maupun rawat jalan, sebagian besar pusat pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti RS, RSUD, Puskesmas dan Poliklinik telah mengembangkan rekam medis elektronik (RME). RME sebagaimana diungkap dalam penelitian diantaranya yang dilakukan Sela (Nisa, 2021) , Sapriadi (Sapriadi, 2022), lebih menjamin keamanan data base, lebih akurat dan juga lebih efisien digunakan dari pada rekam medis non-elektronik. Pada kenyataannya, sebagaimana data diungkap oleh (World Health Organization, 2016), disebutkan bahwa sebagian besar negara-negara di Dunia telah menggunakan rekam medis elektronik.

RME adalah setiap catatan, pernyataan maupun interpretasi yang dibuat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka diagnosis dan penanganan pasien yang dimasukkan dan disimpan dalam bentuk penyimpanan elektronik (digital) melalui sistem komputerisasi (Risdiyanti & Wijayanti, 2019). Pemanfaatan RME terutama adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien, meliputi pelayanan klinik (medis) maupun administratif. Informasi yang dihasilkan dari RME juga bermanfaat untuk pendidikan, penyusunan regulasi, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, dan untuk menunjang layanan kesehatan rujukan (Sudra, 2021).

Systematic review sebelumnya sudah pernah dilakukan mengenai manfaat rekam medis elektronik di berbagai negara berkembang, yang menunjukkan hasil bahwa penerapan rekam medis elektronik walaupun tidak merata tapi memiliki banyak manfaat (Rizky and Tiorentap, 2020). Selain itu dalam penelitian Hastin (Asih, 2023) diungkap perkembangan RME di Indonesia difokuskan pada pembangunan RME. Akan tetapi,

penelitian ini adalah yang pertama mencari bukti tentang penelitian penggunaan rekam medis elektronik (RME) pada pasien rawat Jalan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literature Reviewe. Caranya adalah dengan mengidentifikasi pada setiap artikel yang ditemukan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan interpretasi untuk menjawab persoalan penggunaan rekam medis elektronik di fasilitas Kesehatan. Dalam upaya itu, pencarian literatur menggunakan kombinasi kata kunci yaitu Rekam Medis, Elektronik, pasien, rawat jalan, dan Indonesia. pencarian kata-kata tersebut ditambahkan kata *dan & atau* untuk memfokuskan dan memperluas pencarian. Dalam pada itu, penelitian ini menggunakan kriteri inklusi dalam proses memilah dan memilih yaitu artikel membahas tentang rekam medis elektronik pada pasien rawat jalan, dengan rancangan penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian dilakukan di faskes Indonesia, dan artikel tidak dalam bentuk sistematik review atau literature reviewe serta bukan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan terakhir artikel di publish dalam rentang waktu antara 2021-2023. Telaah sistematis dilakukan dengan mengacu pada panduan PRISMA (Liberati et al., 2009). Basis data online yaitu Google Scholar. Alasannya karena hampir semua jurnal ilmiah atau publikasi ilmiah menjadikan google scholar sebagai indexing paling penting, yang minimal harus ada. Selain itu indexing lain seperti sinta, selalu melakukan sinkronisasi data dengan data yang ada di google scholar.

Penelusuran artikel dilakukan oleh peneliti pertama dan kedua secara bersamaan pada tanggal 07-17 Februari 2023. Kedua penelitian melakukan pengumpulan data, setelah ini seleksi judul dan abstrak untuk mengeluarkan artikel yang sama. Seleksi juga dilakukan untuk menelaah artikel yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua peneliti pada tahap akhir melakukan sintesis narasi secara terpisah kemudian hasilnya didiskusikan. Setelah proses seleksi artikel, artikel yang didapat dilakukan sintesis dengan format: judul, peneliti dan tahun, desain penelitian dan penelitian tentang. Format sintesa ini terilhamid format yang dilakukan oleh Hastin (2023). Hasil sintesis artikel ditampilkan pada diagram alur 1.

Identifikasi**HASIL**

Hasil review dari artikel tersebut adalah sebagai berikut:

Judul	Penulis dan Tahun Terbit	Metode	Hasil
Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum X Bandung Tahun 2021	Revi Rosalinda, Sali Setiatin, Aris Santoso, (2021)	Metode Kuliitatif deskriptif. Identifikasi menggunakan TAM (technology acceptance Model) pada 3 aspek yaitu Kegunaan, Kemudahan, minat prilaku.	Penggunaan rekam medis elektronik belum maksimal di daerah x bandung. Indikator nya dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya staff dan tim ahli dalam penanganan rekam medis elektronik, dan belum ada SOP.
Analisis Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat	Meiranda Normarisa Aziz, (2021)	Penelitian Kualitatif deskriptif. Identifikasi masalah menggunakan	Aspek penghambat RME di lokasi penelitian, yaitu : belum adanya SPT RME,

Jalan Klinik Rumah Sehat Keluarga Jember		TAM (technology acceptance Model) pada 3 aspek yaitu Kegunaan, Kemudahan, minat perilaku.	dan belum adanya menu diagnosis integrasi dengan ICD 10. Aspek Kegunaan yaitu membuat pekerjaan petugas lebih cepat dan efisien. Aspek Kemudahan: mudah dipahami, dan fleksible. Aspek Minat Perilaku : Sebagian dari pasien rawat jalan menunjukkan minat terhadap REM dan akan menggunakannya di masa mendatang.
Pengaruh Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Efektifitas Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Pindad Bandung	Delisa Salsabila, (2022)	Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian: penerapan RME rawat jalan belum maksimal karena faktor sarana prasarana yang memadai, jaringan dan server yang tidak stabil, dan tidak ada tenaga ahli penggunaan RME. Kelebihan: Rumah sakit Pindad Bandung telah memiliki SOP penggunaan RME.
Evaluasi pelaksanaan Elektronik Medical Record (EMR) di Rawat Jalan RSUD Queen Latifa Yogyakarta.	Ulfah Rizki Mifta Hani, Nasiatul Aisyah Salim, Dewi Ariyani Wulandari, (2022)	Menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi seluruh Petugas Rawat Jalan. Sampel diambil dengan metode total Sampling yaitu sebanyak 81 petugas rawat jalan.	Hasil penelitian menunjukkan: kepuasan pengguna 95,5 % menunjukkan baik, Kemudahan 95,1 % baik, Kualitas informasi 87,7 % baik, Harapan kinerja 87,1 % baik, dan sikap petugas 95,1 % menunjukkan baik.
Pengaruh Rekam Medis Elektronik terhadap Loyalitas Pasien di Tami Dental Care	Pri Agung Danarahmanto, dkk, (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dilengkapi triangulasi sumber. Metode pengumpulan data melalui wawancara,	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Rekam Medis Elektronik Berpengaruh Terhadap Loyalitas Pasien Pada Tami Dental Care.

		observasi dan, dokumentasi.	
Hubungan Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dengan Kepuasan Pengguna Rekam Medis Elektronik Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas Medan Tahun 2022	Sapriadi, dkk, (2022)	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel 82 didapatkan dengan rumus slovin. Pengambilan sample dengan Purposive sampling.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengguna rekam medis elektronik dengan kepuasan penggunaan rekam medis (p-value 0,008 < α 0,05) di Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas Medan Tahun 2022.
Analisis Kuantitatif Dekomen Rekam Medis Elektronik Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Gondanglegi	Sela Rika Khairunnisa, Irma Wulandari, Anggi Pramono, (2021)	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan 95 dokumen RME sebagai sample.	Hasil penelitiann menunjukkan bahwa 99% Idenfikasi sudah terisi lengkap, laporan penting 81% lengkap, autentifikasi 54% lengkap dan pendokumentasian 39% lengkap. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketidaklengkapan terbanyak pada review pendokumentasian yaitu 61%. Dalam saran peneliti menyarankan supaya Puskesmas tersebut memiliki SOP tentang rekam medis.

Dari 7 (tujuh) artikel ilmiah tersebut, ditinjau dari metode yang digunakan, 3 artikel diantaranya adalah penelitian dengan metode kuantitatif, sedangkan 4 artikel lainnya menggunakan metode kualitatif. Ditinjau dari pembahasan, 2 artikel membahas tentang rekam medis elektronik pada pasien rawat jalan di klinik, 1 artikel membahas tentang rekam medis elektronik pada pasien rawat jalan di puskesmas, dan 4 artikel membahas rekam medis elektronik membahas rekam medis elektronik pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum. Selain itu untuk lokasi, secara umum dimana 6 artikel berlokasi di Jawa, dan 1 artikel berlokasi penelitian di Medan. Sebenarnya untuk lokasi tidak berpengaruh signifikan karena setiap rumah sakit dibagi dalam

klaster-klaster tertentu, akan tetapi dalam penelitian sosial sering menjadi soal untuk melihat kesenjangan fasilitas antara daerah yang menjadi pusat negara, yaitu Jawa dan daerah lain dianggap sebagai luar Jawa.

PEMBAHASAN

Kegunaan Rekam Medis Elektronik

Dalam upaya database rekam medis, baik itu rekam medis rawat inap maupun rawat jalan, sebagian besar pusat pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti RS, RSU, Puskesmas dan Poliklinik telah mengembangkan rekam medis elektronik (RME). RME sebagaimana diungkap dalam penelitian diantaranya yang dilakukan Sela (Nisa, 2021), Sapriadi (Sapriadi, 2022), lebih menjamin keamanan data base, lebih akurat dan juga lebih efisien digunakan dari pada rekam medis non-elektronik. Pada kenyataannya, sebagaimana data diungkap oleh (World Health Organization, 2016), disebutkan bahwa sebagian besar negara-negara di Dunia telah menggunakan rekam medis elektronik.

Pemanfaatan RME terutama adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien, meliputi pelayanan klinik (medis) maupun administratif. Informasi yang dihasilkan dari RME juga bermanfaat untuk pendidikan, penyusunan regulasi, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, dan untuk menunjang layanan kesehatan rujukan (Sudra, 2021).

Pada rekam medis elektronik, khususnya untuk pasien rawat jalan, informasi yang dimuat sekurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan dan pengobatan. Memang ada sebagian rumah sakit, sebagaimana diungkap Sela (2021) dan Sapriadi (2022), yang datanya lebih lengkap dari itu, sehingga hampir tidak jauh beda dengan rekam medis elektronik rawat inap.

Penyebab perbedaan informasi pengisian pada RME di fasilitas kesehatan terutama terjadi sebagaimana diungkap oleh karena perbedaan algoritma program dan juga biasanya daftar list informasi yang akan diisi di RME mengikuti form Rekam Medis yang telah ada di rumah sakit sebelum menjadi digital. Sehubungan dengan itu Normarisa (2021) menyarankan untuk fasilitas kesehatan yang sudah menjadi RS supaya RME lebih lengkap dan pada menu diagnosisnya sudah diintegrasikan dengan ICD 10.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, tidak semua data rekam medis diisi lengkap oleh petugas REM. Dalam penelitian Sela (Nisa, 2021) yang dilakukan di puskesmas Gondanglegi disebutkan ketidak lengkapan terbanyak pada RME adalah pada pendokumentasian yaitu 61%. Selain itu data-data yang sering tidak lengkap juga pada autentifikasi yang ditemukannya sebanyak 46 %, bahkan dalam katagori data penting ia juga menemukan sejumlah data kosong yang artinya tidak diisi oleh petugas RME.

Memang masalah utama untuk REM adalah masalah SDM yang diungkap oleh Rosalinda(2021), Sela (2021), Ulfah (Wardani *et al.*, 2022), dan Normarisa (2021). Hal lain yang perlu diperhatikan Fasilitas Kesehatan mengenai Rekam Medis Elektronik bahwa RME yang lengkap dapat menjadi dasar loyalitas pasien untuk kembali berobat pada Faskes tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pri Agung (Danarahmanto, 2021) menyebutkan bahwa Rekam Medis Elektronik berpengaruh terhadap loyalitas pasien

faskes kesehatan. Selain itu Sapriadi (Sapriadi, 2022) menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengguna rekam medis elektronik dengan kepuasan penggunaan rekam medis di Unit Rawat Jalan. Sapriadi menemukan RME yang lengkap akan membuat pasien rawat jalan untuk kembali ke faskes.

Kemudahan Penggunaan RME

Pada dasarnya dalam menggunakan aplikasi atau software REM yang dipertimbangkan adalah pada dua hal yaitu kemudahan pada aplikasi dan pengguna. Kemudahan pada aplikasi berkisar pada pertanyaan apakah aplikasi itu mudah diakses, sedangkan pada pengguna masalahnya adalah apakah SDM mampu untuk memahami aplikasi REM.

Penelitian Ulfah (2022) dengan metode kuantitatif menunjukkan kemudahan RME baik yaitu sebesar 95,1 %. Ulfah mengambil sampel sebanyak 81 yang semuanya merupakan petugas rawat jalan. Ia menemukan petugas pada lokasi penelitiannya optimis dalam menggunakan RME karena menurut mereka aplikasi RME mudah digunakan dan mereka telah dibekali dengan pelatihan untuk menguasai pengisian pada RME. Ulfah juga menemukan pada lokasi penelitiannya telah memiliki SOP RME sehingga semua SDM menguasainya.

Bertolak belakang dari yang ditemukan Ulfah, penelitian yang dilakukan oleh Sela (2021), Delisa (Salsabila, 2022), Meiranda (2021), Revi (2021) ditemukan bahwa penerapan RME rawat jalan belum maksimal karena faktor sarana prasarana yang memadai, jaringan dan server yang tidak stabil, dan tidak ada tenaga ahli penggunaan RME. Mereka menemukan bahwa fasilitas kesehatan masih tidak memiliki SOP tentang RME yang menjadi penyebab SMD tidak menguasai RME. Kecuali dalam penelitian Delisa (2022) ia menemukan RSU yang menjadi lokasi penelitian telah memiliki SOP RME, akan tetapi yang menjadi kendala adalah tidak adanya SDM yang mampu, karena faktor tidak ada pelatihan.

Dari penjelasan diatas dapat ditemukan bahwa pada dasarnya fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan peran RME perlu meningkatkan kemampuan SDM, dan juga perlu membuat SOP. SOP berfungsi sebagai standar operasional RME sehingga seorang SDM yang mengabaikan SOP RME dapat dianggap bersalah dan dapat dijatuhkan sanksi. Selain itu dari tntujuan yuridis SOP dapat menjadi dasar hukum apabila terjadi gugatan atau laporan pidana terhadap Faskes.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah

1. Dari penelusuran yang penulis lakukan pada data base google scholar ditemukan sejumlah 35 tulisan yang berbicara RME pada pasien rawat jalan. Dari data itu kemudian penulis menyimpulkan sebanyak 7 tulisan atau karya ilmiah yang berbicara masalah Kegunaan, Kemudahan, dan minat perilaku pada RME.
2. Pemanfaatan RME adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien, meliputi pelayanan klinik (medis) maupun administratif. Pada rekam medis elektronik, khususnya untuk pasien rawat jalan, informasi yang dimuat

sekarangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan dan pengobatan. RME yang lengkap sebagaimana diungkap dalam beberapa penelitian dapat menjadi dasar loyalitas pasien untuk kembali berobat pada Faskes tersebut. Untuk mendukung karenanya perlu penguatan kemampuan SDM yang menguasai RME, dan juga SOP.

Referensi

Sudra, R. I. (2021). Standardisasi Resume Medis Dalam Pelaksanaan PMK 21 / 2020 Terkait Pertukaran Data Dalam Rekam Medis Elektronik Standardization of Medical Resume in the Implementation of PMK 21 / 2020 Related to Data Exchange In Electronic Medical Records. *Jurnal Ilmiah Perkam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 6(1), 67–72. <https://doi.org/10.2411/jipiki.v6i1.495>

World Health Organization (2016) Global Diffusion of eHealth: Making Universal Health Coverage Achievable. Report of the Third Global Survey on eHealth, Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable. Available at: http://www.who.int/goe/publications/global_diffusion/en/%0Ahttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780-eng.pdf;jsessionid=A51DD92196A091923303578718987E7F?sequence=1.

Asih, H. A. (2023) ‘Perkembangan Rekam Medis Elektronik di Indonesia: Literature Review Research On Electronic Medical Records in Indonesia: Literature Review’, *Journal Promotif Preventif Unpacti*, 6(1), pp. 182–198. Available at: <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>.

Danarahmanto, P. A. (2021) ‘Pengaruh Rekam Medis Elektronik Terhadap Loyalitas Pasien di Tami Dental Care’, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), p. 151. doi: 10.33560/jmiki.v9i2.332.

Nisa, S. Ri. K. (2021) ‘Analisis Kuantitatif Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Gondanglegi’, *Health Care Media*, 5(2), pp. 88–95.

Rosalinda, R., Setiatin, S. S. and Susanto, A. S. (2021) ‘Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum X Bandung Tahun 2021’, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(8), pp. 1045–1056. doi: 10.36418/cerdika.v1i8.135.

Salim, N. A., Hani, U. R. M. and Wulandari, D. A. (2022) ‘Evaluasi Pelaksanaan Elektronik Medical Record (EMR) di Rawat Jalan RSUD Queen Latifa Yogyakarta’, *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 12(2), pp. 7–12. doi: 10.47701/infokes.v12i2.1555.

Salsabila, D. and Ganesha (2022) ‘Pengaruh penggunaan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di rumah sakit umum pindad bandung’, *Jurnal JMeRS*, 1, pp. 1–5.

Sapriadi, S. P. R. L. (2022) 'Hubungan Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dengan Kepuasan Pengguna Rekam Medis Elektronik Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas Medan Tahun 2022 Sapriadi', *Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi*, 2(1), pp. 85–91.

Wardani, R. *et al.* (2022) 'Strategi Pengembangan Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan RSUD Gambiran Kota Kediri', *Madaniya Pustaka*, 3(1), pp. 37–46.